

INGENIERÍA DE SISTEMAS

CASO DE ESTUDIO PARA EXAMEN DE GRADO

*SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
VENTAS DE PRODUCTOS Y COSMETICO FERNANDA*

Estudiante: Maria Fernanda Salvatierra

Marquez fernandasm341@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-2040-722X>

Santa Cruz _ Bolivia

2024

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a DIOS y a toda mi familia que me apoya en especial a mi madre que siempre esta ella motivándome hacer buena persona responsable y también a mis hijas Valentina y Victoria porque por ellas es que me esfuerzo todos los días para cumplir con todo y también al padre de mi hija por su paciencia y su apoyo incondicional y a su familia de el también por ayudarme con el cuidado de mis hijas en horarios de clases y a mis amigos y amigas de la universidad que son pocos pero están ahí siempre .

También agradecer a todos los ingenieros por cada materia pasada por sus enseñanzas y todo su esfuerzo que dan por hacernos grandes profesionales, y al decano y a todo el plantel que forma la UPDS.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado especialmente para toda mi familia en especial a mi madre que gracias a ella es que estoy culminando y a mis hijas que son mi motorcitos a seguir adelante.

RESUMEN

Tienda cosmétic fernanda que es fundada por maria fernanda salvatierra poniendo al servicio productos de ventas de cosméticos sin embargo existen un manejo ineficiente de la gestión de ventas es por ello que en la búsqueda de otorgar una buena atención para el cliente surge la necesidad de implementar estrategias tecnológicas que beneficien a ambas partes. Lo cual contaran con una herramienta que funcionara de acuerdo con las necesidades que poseen.

El proyecto de software viene a ofrecer una solución a la gestión de ventas que permita ser más eficiente en el manejo de la información de los proveedores, artículos y mejorar los procesos para la atención del cliente.

Se percibe que se encontró este problema en el sistema ¿Cómo mejorar el proceso para la gestión de ventas de los productos de cosméticos y control de stock de dicho rubro de la ciudad de Santa Cruz-Cotoca?

El objetivo de este caso de estudio es el siguiente: Desarrollar un sistema de información para la gestión de ventas de productos de cosméticos para la tienda Cosmético Fernanda.

Se espera desarrollar todos los objetivos generales y específico utilizando la metodología agiles Frameworks Scrum Se implementó el software en base a los requerimientos tomados en la empresa que permitió el desarrollo del proyecto El proyecto se esta desarrollado bajo metodología ágil, se cumplieron todas las fases propuestas de las metodologías

ABSTRACT

Fernanda cosmetic store that was founded by Maria Fernanda Salvatierra providing cosmetic sales products.

In the search to provide good customer service, the need arises to implement technological strategies that benefit both parties. Which will have a tool that will work according to the needs they have.

The software project offers a solution to sales management that allows you to be more efficient in managing information about suppliers and items and improve processes for customer service.

It is perceived that this problem was found in the system. How to improve the process for sales management of cosmetic products and stock control of said item in the city of Santa Cruz-Cotoca?

The objective of this case study is the following: Develop an information system for the management of sales of cosmetic products for the Cosmético Fernanda store.

It is expected to develop all general objectives using the Agile Frameworks Scrum methodology. The software was implemented based on the requirements taken in the company that allowed the development of the project. The project is being developed under agile methodology, all the proposed phases of the methodologies were fulfilled.

Capítulo 1 Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
Antecedentes	1
Descripción.....	¡Error! Marcador no definido.
Planteamiento del problema	2
Formulación del problema.....	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
Actores.....	4
Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)	5
Presupuesto estimado	6
Presupuesto.....	6
Capítulo 1 MARCO TEÓRICO	9
1.1 Metodología	9
1.2.2 Scrum.....	1
1.2.3 Xtreme programming	7
1.2.4 Combinación de xtreme programming y scrum.....	15
1.2.5 Métodos y técnicas de scrum.....	15
1.2.6 Métodos y técnicas de xtreme programming	16
Capítulo 2 REQUERIMIENTOS.....	18
2.1 Requerimientos funcionales (product backlog)	18
2.2 Requerimiento No Funcional.....	25
Capítulo 3 ANALISIS.....	30
Historias de usuario	30

INICIAR SECCION	30
Capítulo 4 DISEÑO	32
Arquitectura.....	32
Diseño de la base de datos.....	32
Diagrama Conceptual.....	32
Diagrama lógico	32
Diseño físico.....	33
Diagramas de Casos de Uso	44
Diagrama de caso de uso de las compras de productos.....	44
Diagramas de Secuencia o Actividades.....	44
Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal.....	44
Plan de Backup del sistema.....	44
Capítulo 5 IMPLEMENTACIÓN.....	45
Diagrama de despliegue	45
Diagrama de paquetes (Opcional)	45
Capítulo 6 PRUEBAS.....	46
Pruebas de software	46
CONCLUSIONES.....	47
RECOMENDACIONES	48
Bibliografía.....	49
Enlaces de internet.....	50
ANEXOS.	1
Anexo 1. Diagrama Ishikawa	1

Anexo 3. Fotos.....	1
Anexo 3. Imágenes del relevamiento de datos.	2

GRÁFICO 1 GRÁFICO 1 DF PRÁCTICA DE HIGIENE ORAL COMO FACTOR DE RIESGO EN RELACIÓN CON LOS

PACIENTES QUE TUVIERON INFECCIÓN DEL ABSCESO DENTOALVEOLAR DEL CENTRO DE SALUD. ¡ERROR!

MARCADOR NO DEFINIDO.

INTRODUCCIÓN.

La industria de la belleza y el cuidado personal ha experimentado un auge extraordinario en las últimas décadas, caracterizado por una proliferación de marcas y productos que buscan satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores en constante evolución. En este contexto, las tiendas especializadas desempeñan un papel crucial al servir como puntos de encuentro entre los clientes y una variedad de marcas líderes en el mercado, como Natura, Ésika, L'bel, Cyzone, Yanbal y Azzorti.

En primer lugar, se examinará el contexto actual de la industria de los cosméticos, destacando las tendencias emergentes, los cambios en los hábitos de consumo y la evolución de las expectativas de los consumidores en cuanto a los productos de belleza y cuidado personal. Centrándose en cómo estas marcas construyen y mantienen relaciones sólidas con sus clientes.

Antecedentes

La industria de los cosméticos y la perfumería ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, impulsado por la creciente conciencia sobre el cuidado personal, la belleza y el bienestar. En este contexto, marcas reconocidas como Natura, Ésika, L'bel, Cyzone, Yanbal y Azzorti han surgido como líderes en el mercado, ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad que se adaptan a las necesidades y preferencias de los consumidores modernos.

Estas marcas se distinguen por su compromiso con la innovación, la investigación científica y el uso de ingredientes naturales y sustentables en la formulación de sus productos.

Con un enfoque en la excelencia del servicio al cliente y la innovación constante, la nueva tienda busca posicionarse como un referente en el mercado, ofreciendo una experiencia de compra única y satisfactoria para sus clientes.

Planteamiento del problema

¿Cómo mejorar el proceso para la gestión de ventas de los productos de cosméticos y control de stock de dicho rubro de la ciudad de Santa Cruz-Cotoca?

- No se tiene un registro de los proveedores

Compra y Ventas

Fuente: Elaboración propia.

Diagrama Ishikawa

Formulación del problema

¿Cómo se encuentra el estado actual de la gestión de ventas de productos cosméticos fernanda?

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de información para la gestión de ventas de productos de cosméticos para la tienda Cosmético Fernanda.

Objetivos específicos.

- Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de información.
- Diseñar la arquitectura del sistema y los componentes del software.
- Implementar los componentes del software.

- Realizar pruebas de integración para garantizar el funcionamiento correcto del sistema.

Actores

- Los actores que interactuarán con el sistema son:

ACTOR	DESCRIPCIÓN
Administrador	Tiene permiso a todos los módulos del sistema
Otros	El administrador creara roles específicos

Tabla 1 Actores del sistema Fuente: Elaboración propia

Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Id. de tarea	Nombre de la tarea	Duracion	Comienzo
1	Tienda Cosmetico Fernanda	120Dias	11/04/2024
2	Fase de exploracion	15dias	11/04/2024
3	Requerimientos	15dias	11/04/2024
4	Arquitectura	5dias	18/04/2024
5	Fase de planificiacion	10dias	27/04/2024
6	Creacion de Interacciones	5dias	27/04/2024
7	Aprovacion de interacciones	5dias	05/05/2024
8	Fase de Interacciones	94dias	06/05/2024
9	Preparacion de ambiente de ejecucion de proyecto	2dias	06/05/2024
10	Prepacion de ambiente de pruebas	2dias	06/05/2024
11	Sprint1	20dias	07/05/2024
12	sprint 2	20dias	27/05/2024
13	sprint 3	20dias	16/06/2024
14	sprint 4	20dias	06/07/2024
15	sprint 5	10dias	26/07/2024
16	puesta en produccion	10dias	05/08/2024

Tabla 2 Planificación temporal

Fuente: (Elaboración propia)

Planificación temporal

1 proyecto	Sistema de información para la gestión de venta de tienda de Cosmetico Fernanda
Metodología	Programación Extrema y Framework SCRUM
Duración	120 días

Costo	42000 Bs.
Contratista	Maria fernanda salvatierra marquez

Tabla 3 Planificación temporal

Fuente: (Elaboración propia)

Presupuesto estimado

Presupuesto

Estimación de costo de software

Nº	Modulo	HU	DIAS
1	Modulo Principal más acceso, roles del Sistema	<ul style="list-style-type: none"> Diseño del formulario Principal, Formulario de inicio de sesión, Formulario para Creación de Usuarios, Formulario para la asignación de Roles. 	15

2	Módulo de Registro de Productos	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar formularios, hacer el registro, modificación, baja y obtención de productos y su categoría. 	10
3	Módulo de Registro de Ventas	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de formularios, procedimientos para la realización de la venta. 	30
4	Módulo de Reportes	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de reportes, consultas SQL. 	15
5	Módulo de Compra	<ul style="list-style-type: none"> Diseño del formulario de creación proveedores, y compra de productos. 	30
		DIAS	90
MESES			3

Tabla 4 Estimación de costo de software

Fuente: (Elaboración propia)

RRHH calificado

ITEM	COSTO	CANTIDA	CANTIDA	TOTAL
	MENSUAL (Bs.-)	D	D MESES	
SCRUM MASTER	6000	1	3	18000
DESARROLLADO RES	4000	2	3	24000

TOTAL

42000

Presupuesto total

NOMBRE	SUBTOTALES	DESCRIPCION
RRHH	42000	
TOTAL GENERAL	42000	BS

6.034,48275862069

\$US

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO

1.1 Metodología

1.1.1 Proceso metodológico

Para la planificación y gestión del proyecto se seguirá las fases que plantea la metodología Programación Extrema (XP), para el desarrollo del producto se utilizará el Framework SCRUM y UML para documentar los artefactos del sistema.

Ilustración 2 Integración XP y SCRUM

Fuente: (Schwaber & Sutherland, 2012)

1.1.2 Fase de exploración

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta fase el cliente define lo que necesita mediante la redacción de historias de usuarios. (Schwaber & Sutherland, 2012)

1.1.3 Fase de planificación

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de usuario, y asociadas a éstas las entregas.

1.1.4 Fase de iteraciones

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable funcional que implementa las historias de usuario asignadas a la iteración.

En esta fase se empleará el Frameworks planteado por SCRUM. Para gestionar el desarrollo del producto.

1.1.5 Fase de puesta en producción

Al final de cada Sprint se entregan módulos funcionales potencialmente usables, puede ser deseable por parte del cliente poner el sistema en producción.

En esta fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste. (Schwaber & Sutherland, 2012).

1.2.2 Scrum

La primera vez que se asoció el término SCRUM a los procesos de desarrollo fue en 1986, cuando Nonaka y Takeuchi presentaron su artículo *The New Product Development Game*. Nonaka y Takeuchi presentaban en este artículo un proceso adaptativo, rápido y auto-organizado de desarrollo de productos. El término Scrum deriva del mismo término en rugby, que hace referencia a como se devuelve un balón que ha salido fuera del campo, al terreno de juego de una manera colectiva, la traducción al castellano sería melé.

Scrum surgió como práctica en el desarrollo de productos tecnológicos y no sería hasta 1993 que Jeff Sutherland aplicara el modelo al desarrollo de software en la Easel Corporation. En 1996 Sutherland presentó junto con Ken Schwaber las prácticas que empleaba como proceso formal para la gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Estas prácticas de gestión pasarían a incluirse junto con otras muchas en la lista de modelos ágiles de Agile Alliance en el año 2001.

1.2.2.1 Procesos

En SCRUM se puede identificar tres fases: planificación del sprint, seguimiento del Sprint y revisión del sprint, como se puede apreciar en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Proceso SCRUM

Fuente: (Flexibilidad con Scrum)

En la Tabla se puede observar las principales tareas que se llevan a cabo en cada fase.

Fase	Descripción
------	-------------

<p>Planificación del Sprint</p>	<p>En esta fase se define el Product Backlog. Si todavía no ha sido definido, consiste en una lista priorizada de requisitos del sistema y es un documento vivo, que puede ser continuamente actualizado. En cada iteración el Product Backlog es revisado por el equipo. También se lleva a cabo la planificación del primer Sprint. La planificación de cualquier sprint es la jornada de trabajo previa al inicio de cualquier sprint y en la cual se determinan cuáles son los objetivos y el trabajo que se deben cubrir en esa iteración. En esta reunión se obtiene una lista de tareas que se denomina Sprint Backlog, y el lema u objetivo principal del sprint.</p>
<p>Seguimiento del Sprint</p>	<p>A lo largo de esta fase se llevan a cabo breves reuniones diarias, para ver el avance de las tareas y el trabajo que está previsto para la jornada. En estas reuniones solo están presentes el SCRUM Master y el equipo, las preguntas que se realizan suelen ser tres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qué trabajo se ha realizado desde la reunión anterior. 2. Qué trabajo que se va a hacer hasta la próxima reunión. 3. Qué impedimentos que deben solventarse para proseguir con el trabajo.

Revisión del Sprint	<p>Una vez finalizado el Sprint, se realiza un análisis y revisión del incremento generado. En esta reunión se presentan los resultados finales y se recomienda siempre tener preparada una demo. Existen múltiples razones para recomendar tener una demo al final de cada sprint, entre ellas la mejora del feedback con los interesados, reconocimiento del trabajo, un esfuerzo por finalizar las cosas o un correctivo en caso de tener una demo mal desarrollada.</p>
----------------------------	---

Tabla Fases de SCRUM Fuente: (Elaboración propia)

1.2.2.2 Roles y responsabilidades

En la Tabla se describe los roles y responsabilidades de cada persona en SCRUM.

Rol	Descripción
SCRUM Master (Líder del Proyecto)	<p>Es el encargado de garantizar el funcionamiento de los procesos y de la metodología. Es importante darse cuenta que SCRUM Master es más que un rol, es la responsabilidad de funcionamiento de modelo, por tanto muchas veces es aconsejable utilizar a personas y puestos más adecuados según la organización. Un SCRUM master debe interactuar tanto con el equipo como con el cliente y con los gestores.</p>

<p>Propietario del producto (Product Owner):</p>	<p>Es la única persona del proyecto conocedora del entorno de negocio del cliente y de la visión del producto y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor posible para el cliente. También es el responsable de la financiación necesaria para el proyecto, de tomar las decisiones que afecten a cómo va a ser el resultado final, fechas de lanzamiento y el retorno de inversión. Por regla general y si no se trata de proyectos internos, el propietario del producto suele ser el responsable del proceso de adquisición del cliente.</p> <p>El equipo está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Product Backlog, en la creación del Sprint Backlog, etc.</p>
<p>Equipo de desarrollo (SCRUM Team)</p>	<p>Es el equipo del proyecto y tiene la autoridad para decidir en las acciones necesarias y para auto-organizarse con la finalidad de alcanzar los objetivos del Sprint.</p>

Tabla Roles y responsabilidades de SCRUM

Fuente: (Elaboración propia)

1.2.2.3 Practicas

SCRUM no requiere y/o provee de ninguna práctica concreta para el desarrollo del software, sin embargo, sí que dispone de prácticas y herramientas para la gestión de las diferentes fases de SCRUM. En la Tabla 6 se muestra las principales prácticas y herramientas de la metodología Scrum.

Prácticas	Descripción
Product Backlog (Pila del producto)	Define los requisitos del sistema o el trabajo a hacer a lo largo del proyecto. Está compuesto por una lista de requisitos de negocios y técnicos, actualizados y priorizados. El responsable de mantener el product backlog es el propietario del producto.
Sprint Backlog (Pila de tareas)	Es una lista de trabajos que el equipo se compromete a realizar para generar el incremento previsto. Las tareas están asignadas a personas y tienen estimados el tiempo y los recursos necesarios.
Estimación de esfuerzo	Es un proceso iterativo en el cual las estimaciones de los ítems del product backlog son reajustadas acorde a la información obtenida en la última iteración. Este reajuste lo llevan a cabo el equipo de desarrollo y el propietario del producto.
Gráfico Burndown.	Es una herramienta para gestionar y seguir el trabajo de cada sprint y representa gráficamente el avance del sprint.
Gráfico Burnup.	Herramienta de gestión y seguimiento que sirve al propietario del producto para controlar las versiones de producto previstas, las funcionalidades de cada una, la velocidad estimada, fechas probables de cada versión, margen de error previsto en las estimaciones y avance real.

Tabla Practicas y herramientas
SCRUM

Fuente: (Elaboración propia)

1.2.3 Xtreme programming

Xtreme Programming es sin duda es el abanderado de las metodologías ágiles. Nació como un intento, bastante exitoso, de establecer un conjunto de prácticas que facilitasen la finalización de los proyectos. Después de unas cuantas exitosas pruebas, estas prácticas se plasmaron de forma teórica, dando lugar a una metodología, que mantenía sus principales principios y prácticas. El término Xtreme es debido a que las prácticas que se utilizaron, fueron llevadas hasta el extremo.

1.2.3.1 Procesos

El ciclo de vida de Xtreme Programming está compuesto de seis fases, ver Ilustración 3.

Ilustración Ciclo de vida XP

Fuente: (Escribano, 2002)

En la Tabla se explica de una manera más detallada las fases de Xtreme Programming.

Fases	Descripción
Fase de exploración	<p>Los usuarios escriben las tarjetas de historia que ellos quieren que sean incluidas en la primera versión. Cada una de las tarjetas de historia describe una funcionalidad que será añadida al programa. El equipo de proyecto durante este tiempo se dedica a familiarizarse con las tecnologías y herramientas que utilizará a lo largo del proyecto, probando las herramientas y construyendo un prototipo simple para comprobar la arquitectura. El periodo de tiempo de esta fase puede variar desde unas pocas semanas hasta unos pocos meses, dependiendo de la familiaridad del equipo con las tecnologías.</p>
Fase de planificación	<p>Se establece la prioridad de las diferentes historias y se acuerda el contenido de la primera entrega del proyecto.</p> <p>La estimación temporal se basa en un cálculo por parte de los desarrolladores de cada una de las historias, la primera entrega no suele tardar más de dos meses en realizarse.</p> <p>La duración de esta fase no suele exceder el plazo de unos pocos días.</p>

<p>Fase de iteraciones</p>	<p>Esta fase incluye la realización de diferentes fases antes de liberar la primera versión del producto. La planificación realizada en la etapa anterior se divide en diferentes iteraciones, de una duración variable entre una semana y cuatro. Los usuarios son los que deciden que historias se van a realizar en cada iteración, sabiendo que en la primera se suele realizar un sistema con la arquitectura de todo el sistema, seleccionando aquellas historias que</p>
	<p>ayuden a construirla. Las pruebas funcionales creadas por el cliente son ejecutadas al final de cada iteración, de tal manera que al final de esta fase se obtiene una versión lista para producción.</p>
<p>Fase de mantenimiento</p>	<p>Una vez que se ha liberado la primera versión a los usuarios, el proyecto se debe mantener en el entorno de producción siempre y cuando aún haya iteraciones en fase de producción. Esto supone un esfuerzo considerable en la fase de mantenimiento e incluso se sugiere la contratación de nuevo personal para dar soporte a los clientes hasta puede cambiar la estructura del equipo.¹⁹</p>

<p>Fase de cierre del proyecto.</p>	<p>Los clientes ya no tienen más historias que deban ser implementadas. Es necesario para que se considere que en esta fase se satisfagan todas las necesidades de los clientes y otros aspectos como fiabilidad, rendimiento, etc. La documentación del proyecto se realiza en esta fase, ya que ni la arquitectura, ni el diseño, ni el código sufrirán cambio alguno. Cuando el coste del producto es demasiado elevado para su desarrollo también se puede entrar en esta fase.</p>
-------------------------------------	---

Tabla Fases de Xtreme
 Programming Fuente: (Elaboración propia)

1.2.3.2 Roles y responsabilidades

En la Tabla 8 se nombra los diferentes roles que se puede observar en un proyecto XP, según las tareas que desarrollan y los propósitos que persiguen.

Rol	Descripción
<p>Cliente</p>	<p>El cliente es el encargado de escribir las historias y las pruebas funcionales, y es el que decide cuando un requisito es satisfecho. También es el encargado de establecer la prioridad de las funcionalidades a implementar.</p>

Programador	<p>Escribe tanto las pruebas como el código de la aplicación y se debe comunicar fluidamente y frecuentemente con sus compañeros.</p>
Probador	<p>Ayuda a escribir las pruebas funcionales al cliente, las ejecuta regularmente, transmite los resultados de las pruebas y mantiene las herramientas.</p>
Probador	<p>Ayuda a escribir las pruebas funcionales al cliente, las ejecuta regularmente, transmite los resultados de las pruebas y mantiene las herramientas.</p>
Rastreador	<p>Es el encargado dar el “feedback” en XP. Se encarga de seguir las estimaciones hechas por los clientes y de ir avisando de las desviaciones posibles y como cuanto se ajustan a la realidad, con tal de mejorar las futuras estimaciones. También se encarga de realizar el seguimiento de las iteraciones y valorar si los objetivos se pueden alcanzar con los recursos disponibles (tiempo, personal) o si es necesario hacer algún cambio.</p>
Coach o tutor	<p>Es la persona responsable de todo el proceso. Es importante que tenga conocimientos y experiencia en</p>
	<p>otros proyectos de XP y de este modo guiar y ayudar al equipo a adaptarse a XP.</p>

Consultor	Es un miembro externo que tiene los conocimientos técnicos necesarios. El consultor guía al equipo para solucionar los problemas específicos.
Gestor o Manager	Más conocido como el jefe. Es el que toma las decisiones críticas y está en permanente contacto con el equipo para poder discernir las diferentes situaciones críticas.

Tabla Roles y responsabilidades de XP Fuente: (Elaboración propia)

1.2.3.3 Practicas

Xtreme Programming dispone de un gran abanico de técnicas y prácticas, muchas de ellas que han sido escogidas de diferentes metodologías existentes que tenían suficientemente probada su eficiencia.

En la Tabla 9 se lista las principales técnicas y prácticas de XP.

PRÁCTICAS	DESCRIPCIÓN
El juego de la planificación	El equipo de desarrolladores estima el esfuerzo necesario para implementar las historias y los clientes determinan los objetivos y tiempos de entrega.

Historias de usuario	Son los requisitos del sistema formulados en una o dos sentencias, en el lenguaje común del cliente. ²⁴
Cortas y pequeñas iteraciones	Un sistema simple se libera cada dos o tres meses y las diferentes versiones del mismo se suceden en periodos no superiores al mes.
Metáforas	El sistema se define utilizando un conjunto de metáforas acordadas entre el cliente y los programadores. Esta historia compartida guiará todo el proceso describiendo cómo funciona el sistema.
Prácticas	Descripción
Diseño simple	Se da gran importancia a la obtención de diseños simples que se puedan implementar rápidamente, evitando diseños complejos y código extra.
Pruebas	El desarrollo del software es orientado a pruebas (Test Driven Development). Las

	<p>pruebas unitarias se escriben antes que el código y están funcionando continuamente. Las pruebas funcionales las escriben los clientes.²⁵</p>
Refactorizar	<p>Reestructurar el sistema eliminando información duplicada, mejorando la comunicación, simplificando y añadiendo flexibilidad.</p>
Programación por pares:	<p>Es la técnica que promulga que dos personas escriban código en el mismo ordenador.</p>
Propiedad colectiva	<p>Cualquiera puede compartir cualquier parte de código con cualquier otro componente del equipo.</p>
Integración continúa	<p>Una nueva porción de código es integrada en el código fuente, tan pronto como este lista. El sistema es integrado y construido muchas veces a lo largo del día, todas las pruebas son ejecutadas y deben ser pasadas para aceptar la nueva porción de código.</p>
40 horas a la semana	<p>Se establece un máximo de 40 horas de trabajo semanales.</p>
Prácticas	<p>Descripción</p>

Disponibilidad del cliente	Los clientes deben estar disponibles y presentes cuando sean requeridos por el equipo de desarrollo.
Estándares de codificación	Las reglas de codificación son establecidas y seguidas por los programadores. Se enfatiza la comunicación a través del código.
Espacios de trabajo abiertos	Un gran espacio, con cubículos es lo recomendable. 27

Tabla Técnicas y prácticas de XP

Fuente: (Elaboración propia)

1.2.4 Combinación de xtreme programming y scrum

La elección de las metodologías ágiles a utilizar en este proyecto se ha sustentado fundamental y principalmente, en la popularidad y la documentación, siendo SCRUM y Xtreme Programming las dos metodologías que cumplen estos requisitos.

1.2.5 Métodos y técnicas de scrum

Se ha seguido con las indicaciones de Henrik Kniberg para la realización de proyectos con SCRUM y Xtreme Programming, que presenta en su libro Scrum y Xp desde las Trincheras. De tal manera que los métodos y técnicas que se utilizará para SCRUM son:

- La pila del producto o product backlog: Es el documento a través del cual se recogen los requisitos de los clientes.

- La pila de tareas o sprint backlog: Es el conjunto de historias, que pertenecen a la pila del producto, que se va a realizar en el sprint.
- Estimación del esfuerzo: Cada historia de la pila del producto es estimada con lo que se llama puntos de historia y que se corresponde a días-persona ideales.
- Gráfico Burn-down: Este gráfico ayuda a medir la productividad y detectar riesgos de mala distribución del trabajo y desviaciones temporales.
- Reuniones para cada sprint.
- Reuniones de seguimiento diarias.
- Planning Poker: Esta técnica se utiliza a la hora de realizar la estimación de las historias. Simula el juego de Poker para obtener una estimación colectiva y cooperativa de cada historia.

1.2.6 Métodos y técnicas de xtreme programming

Los métodos y técnicas que se tomará de Xtreme Programming son las siguientes:

- Test Driven Development: Diseñar las pruebas antes que implementar las funcionalidades. Todo código que pasa a producción tiene sus pruebas asociadas.
- Refactorizar: Rescribir aquellos métodos y clases, para mejorar la legibilidad del código. Esta es una técnica fundamental cuando se genera software de manera incremental y a partir de las pruebas.
- Diseño incremental: Mantener un diseño simple desde el principio e ir mejorándolo continuamente.
- Integración continua: Esta técnica permite compilar el código cada vez que se sube al repositorio de código, ejecutar las pruebas y

desplegarlo en un entorno de producción. A su vez, puede realizar este proceso de forma automática y cada cierto tiempo, de tal manera que se puede observar los diferentes resultados de las pruebas en diferentes condiciones y horas.

Capítulo 2 REQUERIMIENTOS

2.1 Requerimientos funcionales (product backlog)

#	Nombre del requerimiento	Como Probarlo (Atributos de calidad)	Departamento sección	Estimacion (History point)
RF001	formulario de inicio	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de sesión de usuario. • Un menú con las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> Usuarios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Usuario ○ Roles Almacén: <ul style="list-style-type: none"> ○ Categoría ○ Producto Compras: <ul style="list-style-type: none"> ○ Compras ○ Proveedor Ventas <ul style="list-style-type: none"> ○ Ventas ○ Clientes 	Depto. Administración y otros dependiendo de los permisos asignados	24

RF002	Gestionar categoría	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar, modificar y dar de baja a una y la búsqueda del mismo. El código es autogenerado del sistema. 	Depto. Inventario y administraci ón	16
-------	---------------------	--	--	----

RF003	Gestionar productos	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar, modificar y dar de baja a un producto y la búsqueda del mismo. El código es autogenerado del sistema. El nombre del producto es único 	Depto. Inventario y administraci ón	12
RF004	Gestionar proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar, modificar y dar de baja a un proveedor y la búsqueda del mismo. El código es autogenerado del sistema. 	Depto. Inventario y administraci ón	16

RF005	Gestionar compra	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar y anular una compra y la búsqueda del mismo. El código es autogenerado del sistema. <p>Se debe permitir guardar la factura,</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando el proveedor facilite el documento. 	Depto. Inventario y administración	16
-------	------------------	--	------------------------------------	----

RF006	Gestionar clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar un cliente y la búsqueda del mismo. <p>El código es autogenerado del sistema.</p> <p>Los campos CI y NIT son únicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Depto. Venta y administración	16
-------	--------------------	---	-------------------------------	----

RF007	Gestionar venta	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir al usuario añadir los productos en la grilla de compras, buscando los productos uno a uno por su nombre. Permitiendo modificar la cantidad del artículo añadido ó quitar el artículo de la grilla, hasta que no haya confirmado la venta En • el momento de confirmación se creará en la base de datos una venta, al nombre del cliente y detallando los artículos de la grilla de compras. 	Depto. Venta y administración	24
-------	-----------------	---	-------------------------------	----

RF008	Autenticación del usuario en el sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir el ingreso de usuarios al sistema, mediante el login (nombre de usuario) y contraseña. La contraseña de usuario: • longitud mínima 6 caracteres, máximo 12, por lo menos un carácter especial). <p>Los permisos dependerán del rol que tenga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Todos los usuarios registrados.	16
RF009	Gestionar Roles	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar y dar de baja un rol y la búsqueda del mismo. <p>El rol nombre del rol es</p> <ul style="list-style-type: none"> • único. El código es autogenerado del sistema. • <p>Asignar los permisos al rol</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Depto. Administración	

RF010	Gestionar Usuarios.	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar y dar de baja a un usuario y la búsqueda del mismo. El nombre de usuario es único. • Asignar rol al usuario. • Agregar permisos adicionales al usuario. • 	Depto. Administración	16
RF011	Reporte: Listado de proveedores.	Permite al usuario ver un listado de proveedores, con la información básica para contactarlos.	Depto. Inventario y administración	8
RF012	Reporte: Listado de stock por artículos	Permite al usuario ver un listado con el stock actual, y stock mínimo por artículo.	Depto. Inventario y administración	8
RF013	Reporte: Orden de compra	Permite al usuario visualizar el documento de compra.	Depto. Inventario y administración	8

RF014	Reporte: Compras	Permite al usuario visualizar las compras. A una fecha(por defecto la fecha del día) determinada por el usuario	Depto. Inventario y administraci ón	8
RF019	Reporte: Venta	Permite al usuario visualizar los ingresos. A una fecha(por defecto la fecha del día) determinada por el usuario	Depto. administraci ón y venta	8
RF020	Reporte: una venta	Permite al usuario visualizar el documento de una venta.	Depto. administraci ón y comercializaci ón	8

Tabla Product Backlog

Fuente: (Elaboración propia)

2.2 Requerimiento No Funcional.

2.2.1 Tiempo de aprendizaje

La capacitación del personal, en el manejo de software y mantenimiento del sistema deberá considerar un tiempo considerable entre 20 - 30 horas laborales de capacitación (por día mínimo 1 hora.), hasta que los lineamientos de manejo del sistema y otros hayan sido debidamente adquiridos por el personal previamente asignado.

2.2.1.2 Identificación del usuario propio de la aplicación

El usuario ingresará al Sistema con su clave y contraseña, que será validada por el sistema, y los permisos al sistema según el rol que tiene asignado.

2.2.1.3 Confiabilidad

2.2.1.3.1 Tiempo de disponibilidad del sistema

La aplicación estará disponible siempre y cuando el servidor web este prendido y funcionando

2.2.1.4 Performance

2.2.1.4.1 Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta será de 1 a 3 segundos la primera vez con una buena conexión a internet, después el tiempo de respuesta variará en menos tiempo.

2.2.1.5 Soportabilidad o facilidad de mantenimiento

2.2.1.5.1 Actualizaciones transparentes al usuario

Para que las actualizaciones y parches de la aplicación se instalen y esta operación sea transparente al usuario deberá actualizar conjunto al usuario, se debe hacer fuera de línea debe realizarse en un horario dónde no exista tráfico de datos.

2.2.1.6 Restricciones de diseño

2.2.1.6.1 Estándares de diseños

Para el diseño se deberá seguir el estándar establecido por el Estándares de arquitectura.

2.2.1.7 Motor de base de datos

Se utilizará el sistema de gestión de base de datos MYSQL :

- Motor de base de datos MYSQL

2.2.1.8 Lenguaje de programación

Lenguaje del lado del servidor PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. (php, 2022)

Lenguaje del lado del cliente JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-tiempo (just-in-time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos entornos fuera del navegador. (mozilla, 2022)

2.2.1.9 Framework de desarrollo

Laravel es un framework de aplicaciones web con sintaxis expresiva y elegante. Un marco web proporciona una estructura y un punto de partida para crear su aplicación, lo que le permite centrarse en crear algo increíble mientras sudamos los detalles.

Laravel se esfuerza por proporcionar una experiencia de desarrollador increíble al tiempo que proporciona características poderosas como una inyección de dependencias completa, una capa de abstracción de base de datos expresiva, colas y trabajos programados, pruebas unitarias y de integración, y más. (Laravel, 2022)

Vue.js es un marco progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia de otros marcos monolíticos, Vue está diseñado desde cero para ser adoptable de manera incremental. La biblioteca principal se centra solo en la capa de vista y es fácil de recoger e integrar con otras bibliotecas o proyectos existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente capaz de impulsar sofisticadas aplicaciones de una sola página cuando se usa en combinación con herramientas modernas y bibliotecas de soporte.

2.2.1.10 Interfaces

2.2.1.10.1 Interfaz de usuario

EL sistema debe poseer una interfaz gráfica basada en el patrón “F” de distribución de componentes de manera intuitiva que permita la fácil interacción con el usuario.

Mantener una combinación de colores de la interfaz que no afecte la utilización del software.

Colocar los botones ó íconos de forma ergonómica que no se le haga difícil al usuario utilizarlos.

No deben existir presentación de imágenes no distorsionadas o difíciles de entender.

La presentación de mensajes de error o de información al usuario deberá ser lo más específico posible y comunicarse con el administrador del sistema.

2.2.1.10.2 Interfaz de hardware

Los usuarios necesitarán un dispositivo que mediante una interfaz de red

(Ethernet, modem ADLS, etc.) les permita acceder al sistema vía internet

Este dispositivo puede estar basado en cualquier arquitectura, pero deberá disponer al menos de un procesador con capacidad suficiente para ejecutar un navegador web.

2.2.1.10.3 Interfaz de comunicaciones

Los usuarios podrán conectarse a través del internet.

Cabe mencionar que solo se podrá conectar al sistema si y solo si disponen de una conexión estable de internet

2.2.1.10.4 Interfaz de software

Cualquier usuario que desee conectarse al sistema deberá tener un usuario de acceso

Capítulo 3 ANALISIS

Historias de usuario

INICIAR SECCION

Código: 001	Nombre: LOGIN	
Descripción: Como admin puedo acceder al sistema ya que tiene todos permisos		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 12	Spring: 1
Criterios de validación: Se puede ingresar al sistema colocando sus datos requeridos que proporciona el sistema		

Diseño físico

Agregar la estructura SQL de todo su sistema

```
CREATE TABLE categorias (  
  
    id smallint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
    nombre varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  
    descripcion varchar(70) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  
    condicion tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  
    created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  
    updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id)  
  
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE articulos (  
  
    id smallint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
    categoria_id smallint(3) unsigned NOT NULL,  
  
    codigo varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  
    nombre varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
```

```

precio_venta decimal(11,2) NOT NULL,

stock smallint NOT NULL,

descripcion varchar(70) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

condicion tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,

created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY articulos_nombre_unico (nombre),

KEY articulos_categoria_id_foreign (categoria_id),

CONSTRAINT articulos_categoria_id_foreign FOREIGN KEY (categoria_id)
REFERENCES categorias (id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE personas (

```

```

id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```

```

nombre varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

```

```

tipo_documento varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

```

```

num_documento varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

direccion varchar(70) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

telefono varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

email varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY personas_nombre_unico (nombre)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE users (

id int(10) unsigned NOT NULL,

usuario varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

password varchar(60) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

condicion tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,

remember_token varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT
NULL, UNIQUE KEY users_usuario_unico (usuario),

```

```
KEY users_id_foreign (id),

CONSTRAINT users_id_foreign FOREIGN KEY (id) REFERENCES personas
(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE proveedores (

id int(10) unsigned NOT NULL,

contacto varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

telefono_contacto varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

KEY proveedores_id_foreign (id),

CONSTRAINT proveedores_id_foreign FOREIGN KEY (id) REFERENCES
personas ( id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE ingresos (

id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

idproveedor int(10) unsigned NOT NULL,
```

```

idusuario int(10) unsigned NOT NULL,

tipo_comprobante varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

serie_comprobante varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,

num_comprobante varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

fecha_hora datetime NOT NULL,

impuesto decimal(4,2) NOT NULL,

total decimal(11,2) NOT NULL,

estado varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY ingresos_idproveedor_foreign (idproveedor),

KEY ingresos_idusuario_foreign (idusuario),

CONSTRAINT ingresos_idproveedor_foreign FOREIGN KEY (idproveedor)
REFERENCES proveedores (id),

CONSTRAINT ingresos_idusuario_foreign FOREIGN KEY (idusuario)
REFERENCES `users` (id)

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE ventas (  
  
    id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
    idcliente int(10) unsigned NOT NULL,  
  
    idusuario int(10) unsigned NOT NULL,  
  
    tipo_comprobante varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  
    serie_comprobante varchar(7) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  
    num_comprobante varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
    fecha_hora datetime NOT NULL,  
  
    impuesto decimal(4,2) NOT NULL,  
  
    total decimal(11,2) NOT NULL,  
  
    estado varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  
    created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  
    updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id),  
  
    KEY ventas_idcliente_foreign (idcliente),
```

```

KEY ventas_idusuario_foreign (idusuario),

CONSTRAINT ventas_idcliente_foreign FOREIGN KEY (idcliente)
REFERENCES personas (id),

CONSTRAINT ventas_idusuario_foreign FOREIGN KEY (idusuario)
REFERENCES users (id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE detalle_ingresos (

id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

idingreso int(10) unsigned NOT NULL,

idarticulo smallint unsigned NOT NULL,

cantidad smallint NOT NULL,

precio decimal(11,2) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY detalle_ingresos_idingreso_foreign (idingreso),

KEY detalle_ingresos_idarticulo_foreign (idarticulo),

```

```
CONSTRAINT detalle_ingresos_idarticulo_foreign FOREIGN KEY (idarticulo)
REFERENCES articulos (id),
```

```
CONSTRAINT detalle_ingresos_idingreso_foreign FOREIGN KEY (idingreso)
REFERENCES ingresos (id) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE detalle_ventas (

id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

idventa int(10) unsigned NOT NULL,

idarticulo smallint unsigned NOT NULL,

cantidad smallint NOT NULL,

precio decimal(11,2) NOT NULL,

descuento decimal(11,2) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

KEY detalle_ventas_idventa_foreign (idventa),

KEY detalle_ventas_idarticulo_foreign (idarticulo),

CONSTRAINT detalle_ventas_idarticulo_foreign FOREIGN KEY (idarticulo)
REFERENCES articulos (id),
```

```
CONSTRAINT detalle_ventas_idventa_foreign FOREIGN KEY (idventa)
REFERENCES
```

```
ventas (id) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-- -- -- roles y permisos
```

```
CREATE TABLE roles (
  `id` smallint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  guard_name varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE permissions (
```

```

id smallint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

name varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

description varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

guard_name varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE role_has_permissions (

permission_id smallint unsigned NOT NULL,

role_id smallint unsigned NOT NULL,

PRIMARY KEY (permission_id,role_id),

KEY role_has_permissions_role_id_foreign (role_id),

CONSTRAINT role_has_permissions_permission_id_foreign FOREIGN KEY
(permission_id) REFERENCES permissions (id) ON DELETE CASCADE,

```

```
        CONSTRAINT role_has_permissions_role_id_foreign FOREIGN KEY (role_id)
REFERENCES roles (id) ON DELETE CASCADE

)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE model_has_permissions (

    permission_id smallint(3) unsigned NOT NULL,

    model_type varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

    model_id int(10) unsigned NOT NULL,

    PRIMARY KEY (permission_id,model_id,model_type),

    KEY          model_has_permissions_model_id_model_type_index
(model_id,model_type ),
```

```
        CONSTRAINT model_has_permissions_permission_id_foreign FOREIGN KEY
(permission_id) REFERENCES permissions (id) ON DELETE CASCADE

)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE model_has_roles (

    role_id smallint(3) unsigned NOT NULL,

    model_type varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
```

```
model_id int(10) unsigned NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY (role_id,model_id,model_type),  
  
KEY model_has_rols_model_id_model_type_index (model_id,model_type),  
  
CONSTRAINT model_has_rols_role_id_foreign FOREIGN KEY (role_id)  
REFERENCES roles (id) ON DELETE CASCADE  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Diagramas de Casos de Uso

Por lo menos agregar un caso de uso de una funcionalidad.

Diagrama de caso de uso de las compras de productos

Diagramas de Secuencia o Actividades

Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal

Plan de Backup del sistema

Capítulo 5 IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de despliegue

Diagrama de paquetes (Opcional)

Capítulo 6 PRUEBAS

Pruebas de software

CONCLUSIONES

Según el objetivo general y objetivos específicos, se cumplieron los propósitos planteados al inicio del caso de estudio.

- Se realizó el diagrama Ishikawa para conocer la problemática de la clínica con respecto al manejo de las históricas clínicas además se identificó identificar las especificaciones y los requerimientos funcionales y no funcionales, las cuales fueron desarrolladas ampliamente en los capítulos 2 y 3.
- Se diseño conceptual, lógica y físicamente los diagramas de clases, relacional y la base de datos en SQL, utilizando migraciones y el ORM que es la conversión de una tabla relacional a un modelo orientado a objetos.
- **Completar en base a los objetivos específicos....**

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

- Implementar el sistema, puesto que requiere simplemente la compra de un servidor.
- A los colegas ingenieros en sistemas, revisar y tomar en cuenta el modelado de los diagramas de clases y relacional para sus sistemas, y tomarlo como base de un proyecto similar.
- **Nota explicativa:** Se recomienda elaborar recomendaciones en base al uso del sistema y recomendaciones para las instituciones académicas y colegas profesionales (se recomienda solo llenar una plana).

Bibliografía

- 1 Schwaber, Ken; **Sutherland, Jeff**
- 2 2012 - Software in 30 Days: How Agile Managers Beat the Odds, Delight Their Customers, And Leave Competitors In the Dust.
- 3 Takeuchi, H y Nonaka, I
- 4 1986 - The New Product Development Game.
- 5 Kent Beck
- 6 1999 - Extreme Programming explained: Embrace Change.
- 7 Fernández Escribano, Gerardo
- 8 2002- Ingeniería de Software II. Introducción a Extreme Programming.
- 9 Palacio, Juan
- 10 2007 - Flexibilidad con Scrum, principios de diseño e implantación en campos Scrum. SafeCreative.
- 11 Kaplan 'Cu, D. (2001). Cuadro de Mando Integral. 2da Edición-2001.
- 12 Booch, G., Jacobson, I., & James, R. (2000.). El Lenguaje Unificado de Modelado. español año 2000.
- 13 Henrik Kniberg, & Prólogos de Jeff Sutherland y Mike Cohn. (2007 C4Media Inc).

SCRUM Y XP DESDE LAS TRINCHERAS. Estados Unidos de América:

Proyectalis.
- 14 IEEE-STD. (1998). IEEE-STD-830-1998 : ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL. eeuu.
- 15 Joskowicz, J. (2008). Metodología de desarrollo de software: Reglas y Prácticas en eXtreme Programming. EEUU: Impreso en NOVATICA-EEUU.
- 16 Kniberg Pr, H., & SUTHERLAND-M. (s.f.). SCRUM y XP desde las trincheras.

17 Schwaber, k., & Sutherland, j. (2012). SCRUM_GUIDE. UUEE: SCRUM Aliance

Enlaces de internet

<http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5608/1/50015.pdf>

[http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/5519/Documento%20complet o.pdf?sequence=1](http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/5519/Documento%20complet%20o.pdf?sequence=1) <http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum>

http://assets.scrumfoundation.com/downloads/3/scrumprimer_es.pdf?

<http://www.navegapolis.net/files/presentaciones/scrum.ppt>

http://www.dosideas.com/wiki/Backlog_Del_Producto

http://www.navegapolis.net/files/Flexibilidad_con_Scrum.pdf

<http://www.ia.uned.es/ia/asignaturas/adms/GuiaDidADMS/node61.html>

<http://www.slideshare.net/JoseYZF/metodologas-giles-xp-y-scrum>

<http://tallerinf281.wikispaces.com/file/view/Tabla+comparativa+de+Metodologas.pdf>

<http://es.scribd.com/doc/83342499/practica2PPDF>

<http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm>

<http://infoq.com/minibooks/scrum-xp-fromthetrenches>

<http://www.intercambiosvirtuales.org/software/microsoft-sql-server-2008-r2enterprise-edition-dvd-espanol> <http://www.compilando.es/>

<http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5719/1/T-ESPE-033705.pdf>

<http://www.expertosensistemas.com/estrategias-de-copias-de-seguridad-iii/>

ANEXOS.

Anexo 1. Diagrama Ishikawa

Anexo 3. Fotos

Anexo 3. Imágenes del relevamiento de datos.